

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM
RÁDIÓFREKVENCIÁS
VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM

9026 Győr Egyetem tér 1
9007 Győr Pf. 701

Tel: +36 96 613 693 e-mail: rf@sze.hu
Fax: +36 96 613 694 web: <http://rf.sze.hu>

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ANTENNA PARAMÉTEREK MÉRÉSÉRŐL

A VE-ANT1 vizsgálati eljárás előírásai szerint

A vizsgálati jegyzőkönyv kiadható.

Győr, 2017. december 8.

.....
Drotár István
laboratóriumvezető

.....
Prukner Péter
vizsgálómérnök

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM
RÁDIÓFREKVENCIÁS
VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM

9026 Győr Egyetem tér 1
 9007 Győr Pf. 701

Tel: +36 96 613 693 e-mail: rf@sze.hu
 Fax: +36 96 613 694 web: <http://rf.sze.hu>

1. Azonosítási adatok

A VIZSGÁLAT MEGRENDELŐJÉNEK

Neve :	CARANT ANTENNA Kft.
Címe:	H-9028 Győr, Török Ignác út 66.
Ügyintézője:	Nemes Lajos
Telefonszáma:	+36 96 516-010
Fax száma	
e-mail címe:	labor@carant.hu
Megjegyzés:	

A VIZSGÁLT ANTENNA

Gyártója:	CARANT ANTENNA Kft.		
Megnevezése:	SUPER LINEAR ANTENNA		
Típusjelzése:	LPA 727-L		
Fantázianeve:	-		
Darabszáma:	1		
Átvételének időpontja:	2017. 10. 03.		
Sorozatszám(i):	-	-	-
Laboratóriumi azonosító(i):	=20171003-3=		-
Állapota	X	Funkcionálisan ellenőrizve	
	X	Vizsgálatra alkalmas	
		Vizsgálata nem alkalmas	
A vizsgálat érdekében elvégzett átalakítások:	Nincs		
Tartozékok:			
	Műszaki leírás		
	Felerősítő szerkezet	X	Fém rögzítő bilincs
	Antennacsatlakozó adapter		

A VIZSGÁLAT

Helyszíne:	Széchenyi István Egyetem Rádiófrekvenciás Vizsgáló Laboratórium L3-20		
Időpontja(i):	2017.10.04.	-	2017.10.07.
Megjegyzés:			

2. A vizsgált antenna műszaki jellemzői

(a vizsgálatot kérőnyilatkozata alapján)

Működési frekvenciasáv:	690-2700 MHz	
Vizsgálati frekvenciasáv:	690-960 MHz 1710-1910 MHz 1920-2700 MHz	
Antennacsatlakozó típusa:	SMA-	
Antennacsatlakozó hullámimpedanciája:	50 ohm	
Bemeneti állóhullámarány:		Tájékoztató érték (ha van)
Maximális nyereség:		
Előre/hátra viszony:		
Antenna karakterisztika mérési frekvenciái:	700 MHz; 900 MHz; 2000 MHz; 2600 MHz.	

3. A vizsgált jellemzők (*)

X	Bemeneti állóhullámarány a frekvencia függvényében
X	Antennanyereség a frekvencia függvényében
X	H-síkú antenna iránykarakterisztika adott mérési frekvenciákon
X	E-síkú antenna iránykarakterisztika adott mérési frekvenciákon

(*) A vizsgált jellemző X-el jelölendő!

4. Vizsgálati eredmények

- A vizsgálat során alkalmazott vizsgálati eljárás: VE-ANTI
- A közölt vizsgálati eredmények csak a vizsgált antenná(k)ra vonatkoznak!
- A vizsgálati jegyzőkönyvben közölt mérési bizonytalanságok az eredő standard bizonytalanságoknak $k=2$ kiterjesztési tényezővel szorzott értékei, amik normális eloszlás esetén közelítőleg 95%-os fedési valószínűségnek felelnek meg.
- A fent részletezett mérési eredmények közlésén túl a vizsgált eszköz megfelelőségét nem vizsgáljuk.

4.1 A vizsgált antenna azonosítója:

=20171003-3=

a) Vizsgálati körülmények

A vizsgálat időpontja:	2017.10.04.	
A reflexiómentes mérőtér		
hőmérséklete:	26,2	°C
relatív páratartalma:	45,7	%
Műszeres mérőhelyiség		
hőmérséklete:	26,1	°C
relatív páratartalma:	42,7	%

Mérési bizonytalanság

Hőmérséklet mérésre	0.3	°C
Relatív páratartalom mérésre	2.1	%

- Mérőtér: SZE RF Vizsgáló Laboratórium reflexiómentes mérőtere
- Mérőtávolság (Nyeresség, Iránykarakterisztika mérésnél): 4,5m
- Vizsgálati polarizáció (Nyeresség, SWR, mérésnél): függőleges
- Antennamagasság: 1,5 m
- Kábel elvezetés: a használati pozíciónak megfelelően, függőleges
- Referencia pozíció az antenna rögzítő bilincs.
- Fém árbocon mérve
- Együtt mért kiegészítő:
 - Fém antenna rögzítő bilincs Hor/vert beállításhoz

b) Bemeneti állóhullámarány a frekvencia függvényében: =20171003-3=

Az antenna bemeneti állóhullámaránya a működési frekvenciasávban:

$$\text{VSWR} < 2,2$$

A vizsgálat referencia síkja:

Az antenna SMA-N átmenet csatlakozója.

Mérési bizonytalanság

Állóhullámarány mérésre	0,1	
-------------------------	-----	--

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM
RÁDIÓFREKVENCIÁS
VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM

9026 Győr Egyetem tér 1
 9007 Győr Pf. 701

Tel: +36 96 613 693 e-mail: rf@sze.hu
 Fax: +36 96 613 694 web: <http://rf.sze.hu>

Bemeneti állóhullámarány a frekvencia függvényében

=20171003-3=

Az antenna bemeneti állóhullámaránya a működési frekvenciasávban:
VSWR < 1,6

A vizsgálat referencia síkja:

Az antenna SMA-N átmenet csatlakozója.

Mérési bizonytalanság

Allóhullámarány mérésre	0,1	
-------------------------	-----	--

Bemeneti állóhullámarány a frekvencia függvényében

=20171003-3=

Az antenna bemeneti állóhullámaránya a működési frekvenciasávban:

VSWR < 1,8

A vizsgálat referencia síkja:

Az antenna SMA-N átmenet csatlakozója.

Mérési bizonytalanság

Allóhullámarány mérésre	0,1	
-------------------------	-----	--

**SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM
RÁDIÓFREKVENCIÁS
VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM**

9026 Győr Egyetem tér 1
9007 Győr Pf. 701

Tel: +36 96 613 693 e-mail: rf@sze.hu
Fax: +36 96 613 694 web: <http://rf.sze.hu>

Bemeneti állóhullámarány a frekvencia függvényében

=20171003-3=

(Használati frekvenciasávon kívül)

A vizsgálat referencia síkja:

Az antenna SMA-N átmenet csatlakozója.

Mérési bizonytalanság

Állóhullámarány mérésre	0,1	
-------------------------	-----	--

c) Antennanyereség (dBi) a frekvencia függvényében: =20171003-3=

Maximális mért nyereség = 13,0 dBi

=20171003-3=

Maximális mért nyereség = 12,6 dBi

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM
RÁDIÓFREKVENCIÁS
VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM

9026 Győr Egyetem tér 1
 9007 Győr Pf. 701

Tel: +36 96 613 693 e-mail: rf@sze.hu
 Fax: +36 96 613 694 web: <http://rf.sze.hu>

Antennanyereség (dBi) a frekvencia függvényében:

=20171003-3=

Maximális mért nyereség = 10,9 dBi

Antennanyereség (dBi) a frekvencia függvényében:

=20171003-3=

Maximális mért nyereség = 15,6 dBi

Mérési bizonytalanság

Nyereség mérésre	1,8	dB
------------------	-----	----

- Vizsgálati polarizáció: függőleges
- Antenna magasság: 1,5 m
- Mérőtávolság: 4,5 m
- Referencia pozíció az antenna súlypontjába helyezett rögzítő bilincs.
- Fém árbocon mérve
- Együtt mért tartozékok:
SMA-N átmenet

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM
RÁDIÓFREKVENCIÁS
VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM

9026 Győr Egyetem tér 1
 9007 Győr Pf. 701

Tel: +36 96 613 693 e-mail: rf@sze.hu
 Fax: +36 96 613 694 web: <http://rf.sze.hu>

d) E síkú antenna iránykarakterisztikák:

=20171003-3=

E plane in [dB] @ 2000 MHz

E plane in [dB] @ 900 MHz

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM
RÁDIÓFREKVENCIÁS
VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM

9026 Győr Egyetem tér 1

Tel: +36 96 613 693 e-mail: rf@sze.hu

9007 Győr Pf. 701

Fax: +36 96 613 694 web: <http://rf.sze.hu>**E síkú antenna iránykarakterisztikák:****=20171003-3=****Megjegyzés:**

A közölt iránykarakterisztikák 30 dB dinamikatarományban lettek ábrázolva az ábrákon, ahol a 0 dB érték a maximum, a normalizálás alapja.

Mérési bizonytalanság

Iránykarakterisztika mérésre	1.5	dB
------------------------------	-----	----

Egyéb információk:

- Vizsgálati polarizáció: vízszintes
- Antenna magasság: 1,5 m
- Mérőtávolság: 4,5 m
- Referencia pozíció az antenna súlypontjába helyezett rögzítő bilincs.
- Fém árbocon mérve
- Együtt mért tartozékok:
 - Fém antenna rögzítő bilincs (90 fok)
 - SMA-N átmenet
 - N-N (90 fok) átmenet

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM
RÁDIÓFREKVENCIÁS
VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM

9026 Győr Egyetem tér 1
 9007 Győr Pf. 701

Tel: +36 96 613 693 e-mail: rf@sze.hu
 Fax: +36 96 613 694 web: <http://rf.sze.hu>

e) H síkú antenna iránykarakterisztikák:

=20171003-3=

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM
RÁDIÓFREKVENCIÁS
VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM

9026 Győr Egyetem tér 1
 9007 Győr Pf. 701

Tel: +36 96 613 693
 Fax: +36 96 613 694

e-mail: rf@sze.hu
 web: <http://rf.sze.hu>

H plane in [dB] @ 900 MHz

H plane in [dB] @ 2000 MHz

**SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM
RÁDIÓFREKVENCIÁS
VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM**

9026 Győr Egyetem tér 1
9007 Győr Pf. 701

Tel: +36 96 613 693 e-mail: rf@sze.hu
Fax: +36 96 613 694 web: <http://rf.sze.hu>

H plane in [dB] @ 2600 MHz

H síkú antenna iránykarakterisztikák:

=20171003-3=

Megjegyzés:

A közölt iránykarakterisztikák 30 dB dinamikatartományban lettek ábrázolva az ábrákon, ahol a 0 dB érték a maximum, a normalizálás alapja.

Mérési bizonytalanság

Iránykarakterisztika mérésre	1.5	dB
------------------------------	-----	----

Egyéb információk:

- Vizsgálati polarizáció: Függőleges
- Antenna magasság: 1,5 m
- Mérőtávolság: 4,5 m
- Referencia pozíció az antenna súlypontjába helyezett rögzítő bilincs.
- Fém árbocon mérve
- Együtt mért tartozékok:
 - SMA-N átmenet

5. Vizsgáló eszközök

Mérőeszközök

sorszám	Megnevezés	Gyártó	Tipus	Egyedi azonosító	Kalibrálási bizonyítvány száma
1	Helyettesítő antenna	ARC-Seibersdorf	PCD3100	6205/D	9906EA
2	RF Generátor	Agilent Technologies	E4438C	MY44270609	0065/2015
3	Hálózatanalizátor	Agilent Technologies	E5071B	MY42403548	3504/2012
4	Spektrumanalizátor	Agilent Technologies	E4446A	US44300402	3497/2012
5	Hőmérséklet és páratartalom mérő	GREISINGER Electronic	GFTH95	H0412020	H0901003

Segédeszközök

sorszám	Megnevezés	Gyártó	Tipus	Egyedi azonosító
1	Reflexiómentesített mérőhelyiség, forgóasztallal	Frankonia		FAC-1
2	Mérőkábel	Rosenberger	UFB 293C	NN30-1
3	Mérőkábel	Rosenberger	UFB 293C	NN30-2
4	Mérőkábel	Rosenberger	UFB 293C	NN30-3
5	Mérőkábel	Rosenberger	UFB 293C	NN50-2
6	Mérőkábel	Rosenberger	UFB 293C	NN50-3
7	Csillapító	Agilent Technologies	8491B	AT06-A
8	Adapter	Amphenol	82-101-1020	cNN-A
9	Mérőantenna	ETS-Lindgren	3115	ANT-1
10	Antennaárvány	Frankonia		ANT-A
11	Antennaárvány	SZE RF VL		ANT-B
12	Mérőkábel	Pasternak		NN10-3
13	Gateway	Agilent Technologies	E5810A	GPE-2
14	GPS normálfrekvencia vevő	True Time	XL-AK	GPS-1
15	Mérőszalag	Stanley	34-102	OMH-B94

A vizsgálatot végezte:

.....
Pukner Péter

Mellékletek

A vizsgált eszköz rögzítése a forgatóasztalon VSWR mérés

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM
RÁDIÓFREKVENCIÁS
VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM

9026 Győr Egyetem tér 1
9007 Győr Pf. 701

Tel: +36 96 613 693 e-mail: rf@sze.hu
Fax: +36 96 613 694 web: <http://rf.sze.hu>

A vizsgált eszköz rögzítése a forgatóasztalon E síkú iránykarakterisztika mérése

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM
RÁDIÓFREKVENCIÁS
VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM

9026 Győr Egyetem tér 1
9007 Győr Pf. 701

Tel: +36 96 613 693 e-mail: rf@sze.hu
Fax: +36 96 613 694 web: <http://rf.sze.hu>

— JEGYZŐKÖNYV VÉGE —

